

FARG'ONA VA TOSHKENT MAQOM YO'LLARI

Avazova Mamura

Yunus Rajabiy nomidagi O'zbek milliy musiqa San'ati instituti "Maqom xonandaligi" kafedrasining 4-bosqich talabasi

Annontatsiya: *Ushbu maqolada Farg'ona va Toshkent maqom yo'llari haqida fikr yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *Maqom, Farg'ona, Toshkent, usul, umumiy, nazariy, umumlashuv.*

Farg'ona-toshkent maqom yo'llari— Toshkent va Farg'ona vodiysi (Qo'qon, Namangan, Andijon, Farg'ona, Marg'ilon, Quva va boshqalar) musiqa amaliyotida yuzaga kelgan maqom namunalarining umumlashma nomi. Shashmaqom va Xorazm matsomlaripxya farqli o'laroq alohidaalohida cholg'u va ashula yo'llaridan iborat. Jumladan, cholg'u yo'llari "Nasrullo I—V", "Munajat 1—V", "Ajam va taronalari", "Miskin I—V", "Segoh I —III", "Sayqal I—II", "Mirzadavlat I—II", "Cho'li Iroq", "Chorgoh", "Surnay Iroqi", "Surnay Dugohi" "Surnay Ushshog'i" kabilar mashhur. Ashula yo'llari alohida bir qisimli ("Segoh, "Toshkent" irog'i" kabi) namunalardan tortib keng ko'lamli turkumlardan tashkil topgan. Ayniqsa, besh qisimli "Chorgoh", "Bayot", "Bayoti Sheroziy", "Gulyor—Shahnoz" va yetti qisimli "Dugoh— Husayn" ashula yo'llari ommalashgan. Ular mumtoz she'riyat (Sakkokiy, Navoiy, Bobur, Uvaysiy, Furqat, Muqimiy va boshqalar) namunalari asosida o'qiladi.

Farg'ona—Toshkent maqom turkumlarining qismlari raqamlar vositasida ajratiladi (mas, "Miskin I", "Miskin II", "Bayot I"). Ayrim hollarda tarkibiy qismlarning maxsus nomlari ham uchraydi. Jumladan, "Miskin" cholg'u turkumining III qismi "Adoiy", IV qismi "Asiriy", "Nasrullo"ning II qismi "Chavandoz", III qismi "Qashqarcha", IV qismi "Tarona", V qismi "Ufar" deb nomlanadi. Shuningdek, F.—Farg'ona-toshkent maqom yo'llariy.ning cholg'u kuylarining ayrimlariga nisbatan "Mashq" atamasini qo'llash odati mavjud (mas, "Mashqi Chorgoh", "Mashqi Dugoh—Husayn" va h.k.).

Fargʻona-toshkent maqom yoʻllari yollarining shakllanish ildizlari oʻrta asrlarda mashhur boʻlgan Oʻn ikki maqom tizimi va undan ham oldinroq mavjud turkumli asarlarga borib taqaladi. "Yoʻllari" atamasi ham shunga ishora etadi. Zero "maqom" atamasidan avvalroq musiqa ilmi amaliyotida "yoʻl" maʼnosidagi "roh", "tariqa", "ravashin" kabi tushunchalar keng qoʻllanib kelingan. Shashmaqomdan fark/sh ravishda Fargʻona-toshkent maqom yoʻllariy. nafaqat xon saroylarida, balki xalq hayoti bilan bogʻliq turli vaziyat va sharoitlarda ham mudom ijro etilgan. Mas, surnay yoʻllari xalq tomosha va bayramlarida, dorbozlar oʻyini va toʻy bazmlarida, dutor, tanbur, gʻijjak ijrolari hamda ashula yoʻllari uy sharoitlarida oʻtkaziladigan turli yigʻin va majlislarda namoyon boʻlgan. Ayni paytda, bu maqomlarda Fargʻona—Toshkent musiqa uslubiga xos yalla, ashula, katta ashula janrlarining xususiyatlari oʻz aksini topgan. Bu holat ularning musiqiy tili xalqchil va nisbatan ommaviy ekanligi, xalq orasida mashhur boʻlishi sabablaridan biridir.

Fargʻona-toshkent maqom yoʻllariy. ijrochilari mazkur anʼanani odatda mashhur ustozlardan oʻrganishgan. Shu tarzda bu maqomlarni bizga yetkazib bergan taniqli talqinchilar qatorida Abduqodir naychi, Ahmadjon qoʻshnay, A.Yusupov (surnay), Shobarot tanburchi, A.Abdullayev (tanbur), M. Najmiddinov (dutor, tanbur), K.Jabborov (gʻijjak, dutor), S.Kalonov (nay), Faxriddin Sodiqov (chang , dutor), Gʻ.Toshmatov (gʻijjak), T.Alimatov (tanbur, dutor), hofizlar — Sh.Shoumarov, Toʻychi hofiz, Shojalil hofiz, Ilhom hofiz, Sodirxon hofiz, Rajabiyalar, Rasulqori Mamadaliyev kabi ustoz sanʼatkorlarning xizmatlari katta. Bastakorlardan T. Jalilov, O. Hotamov, F. Mamadaliyev, soʻnggi yillarda A. Ismoilovlar F.—Fargʻona-toshkent maqom yoʻllariy. anʼanalarida turkumli va alohida ijro etiluvchi asarlar yaratishgan.

Maqomlarnig umumiy asoslari Shashmaqom - Tarixdan bizga maʼlum Moʻgʻul istilosidan keyin Amir Temur saltanatining tashkil topishi bilan Samarqand maʼmuriy markazga aylanib Buxoro esa maʼnaviy va siyosiy hayotning tayanchi vazifasini oʻtay boshladi. Soʻngra Temuriylar imperiyasining parchalanib ketishi munosavati bilan uning asosiy oʻzagida poytaxti Buxoro, ikkinchi yirik shahri Samarqand boʻlgan Shayboʻniylar (XVI a.), Ashtarxoniyalar (XVII a.) va Mangʻit xonlari (XVIII a.) davlati qaror topdi. Buxoro xonligi (amirligi)ning solnomasi XVI asrda oʻzbek urugʻidan chiqqan Shayboʻniylar

sulolasining tarix maydoniga chiqishi va bu azim shaharni poytaxt qilib olishidan boshlanadi. XVI asrning boshida (1505 yil) hirot Shaybo'niylar tomonidan ishg'ol etildi. Temuriylar imperiyasi uchta yirik bo'lakka ajralib ketdi: Movarounnahr, Eron va Shimoliy Hindiston (Boburiylar) davlatlari. Tarixning ana shunday murakkab burilish paytida Temuriylar davri, xususan, Samarqand va hirot bo'y madaniy an'ana-larining munosib borisi sifatida Buxoro maydonga chiqdi.

O'zbek xonlari Shaybo'niylar davlatining poytaxtiga aylangan bu shahri azimga zamonasining ko'zga ko'ringan ilmu ma'rifat, adabiyot va san'at ahli intila boshladi hamda unda yangi tarixiy sharoitlarda she'riyat, musiqa va tasviriy san'atning "Buxoro maktabi" deb nom olgan uslubi taraqqiy topdi. Hirotidan Buxoroga muhojirlik qilgan ilm va san'at ahli orasida yirik ilm va sozanda Najmiddin Kavkabi ham bor edi. A. Fitrat Kavkabiyning o'zbek xonliklari madaniy hayotidagi o'rnini Abdulqodir Marog'iyning Temuriylar zamonidagi ahamiyatiga tenglaydi.

Kavkabi Ubaydulloxon saroyida xizmat qilgan. Ubaydulloxon Husayn Bo'yqaroga o'xshav, adabiyot va nafis san'atlar homiysi va ayni chog'da she'riyat hamda musiqiy ilmning bilimdoni sifatida maydonga chiqdi, Kavkabiyni o'z saroyining ko'rki tariqasida e'zozladi. Ustoz san'atkor ziyorat uchun 1529 yilda Mashhadga kelganida, Eron shohi Taxmasp tomonidan shoir hiloliy qoniga qasos tarzida qatl etilgan. Bu mudhish bo'qea ushbu davr tarixchisi Hasanxo'ja Nisoriyning "Muzakkiri aqbob" asari va boshqa manbalarda bayon etilgan. Kavkabi bir qancha musiqiy risolalar muallifi. Ulardan bizgacha saqlanib kelganlari orasidan birinchisi nasrda, ikkinchisi nazmda yozilgan "Musiqa risolasi" va "O'n ikki maqom haqida" asarlarini tilga olish mumkin. Umuman olganda, uning asarlari musiqa ilmining rivojlanishida alohida bir davrni tashkil etadi. Keyingi vaqtlarda Movarounnahr, Eron va hindistonda ijod qilgan ko'pchilik musiqashunoslar o'zlarini Kavkabi maktabining dabo'mchilari deb biladilar. Kavkabiyning shogird va izdoshlari qatorida uning jiyani DarveshAli Changiy alohida mavqeyga ega.

Darvesh Ali yigitligida Abdullaxon, keksaygan paytlarida esa Imomqulixon saroyida xizmat qilgan. va ularning har biriga atav mustaqil risolalar bitgan. Ustozi Kavkabiya o`xshav, u turli ilm sohalarini o`zlashtirgan shoir, sozanda, hofiz va olim sifatida shuhrat qozongan. O`z mavqeyiga ko`ra DarveshAlini islom Sharqining atoqli musiqashunoslari silsilasining so`nggi namoyandalaridan biri deyish mumkin. Olimning mavzuga oid eng yirik asarlaridan biri "Risola-yi musiqiy" ("Musiqashunoslari") mazkur ilmining an'anaviy parda va usulga oid masalalarinigina yoritib qolmasdan, sozandalar hayoti va ijodiga tegishli tazkirabiy ma'lumotlarni ham o`z ichiga oladi. Ushbu nuqtai nazardan "Risola-yi musiqiy" nazariy hamda tarixiy ahamiyatga molik risola hisoblanadi.

Kavkabiya va Darvesh Ali kitoblari Buxoroda yozilib, vevosita shu davlat hukmdorlariga vag`ishlanganiga qaramasdan, ular mohiyatan mahalliy emas, balki mintaqabiy ahamiyatga molik ilmiy asarlar ekanligini ko`zda tutash lozim. Boshqacha aytganda, bu manbalar Buxoro musiqashunosligining mahalliy xususiyatlarini o`rganishga qaratilmagan. Ularda unibersal toifadagi mumtoz musiqashunoslik sifatida maqomotning nazariy asoslariga vag`ishlangan masalalar o`rin olgan. DarveshAli umrining oxirgi yillari nochor va mushkul ahbo`lda o`tdi.

Olimga nisvatan bunday munosavat nafis san'atlarga bo`lgan e'tiborning pasayib ketganligidan dalolat beradi. haqiqatan ham XVII asr o`rtalaridan kuchaygan diniy xurofot oqibatida dunyobiy san'atlar, xususan, musiqashunoslik bo`lgan ehtiyoj ancha zaiflasha boshladi. Shu sababdan Buxoro ziyolilari va san'at ahlining katta guruhi hindistonga hijrat qilishga majbur bo`lganligi haqida tarixiy ma'lumotlar mavjud. hindistonda o`z vatanini qo`msav g`azallar bitgan shoir va sozanda Mutribiy Samarqandiy shular jumlasidandir.

1746 yilda Ashtarxoniylar o`rniga boshqa bir o`zbek sulolasi mang`itlar Buxoro taxtiga o`tirdilar. Bu davrda Movarounnahr davlatining hududlari yanada torayib, san'at va adabiyotda ham mushtarak umumsharqiy xususiyatlardan ko`ra mahalliy uslublar ustunroq chiqib boshlaydi. Ana shunday umumiy intilishlar doirasida o`ziga xos yorqin jihatlarga ega bo`lgan Buxoro Shashmaqomi qaror topa boshladi. Samarqand va Hirot madaniyatining

vevosita merosxo`ri bo`lgan Buxoro maqomchiligining yuksak an`analari izsiz yo`qolib ketmadi. Ular musiqaning yangi nabi bo`lmish Shashmaqom asoslariga singa boshladi. Oldingi maqom yo`llarining Shashmaqom tizimiga aylanishi shunchaki yuzaki holat emas, balki bu - qadimiy maqom an`analarini yangi ijtimoiy-madaniy muhitda ijodiy o`zlashtirish, ularni mahalliy kuy va ashulalarning o`ziga xosligi bilan to`ldirilishining murakkab jarayonidir. Shu tariqa klassik musiqamizning "oltin davri"dan vevosita "Shashmaqom bo'sqichi"ga o`tishida ko`plab ijodiy rishtalarni kuzatsa bo`ladi. Bu ikki tarixiy bo'sqich o`rtasidagi bog`lanishlar maqom yo`llarining obrazlar olamida, janr tizimida, kuy va ashulalarning parda hamda vazn asoslarida nazarga tashlanadi.

Tarixiy kitoblar, musiqiy risolalar va adabiy tazkiralarda Farg`ona vodiysi hamda Toshkentdan chiqqan yetuk sozandalarning nomlari ko`plab tilga olinadi. Ularning san`ati mahalliy doiradan ancha keng va butun Markaziy Osiyo mintaqasida shuhrat topgan. Umuman olganda, bu joylarda klassik musiqaning rivojlanishi avvaldan vaquvvat an`analarga ega.

XVIII asrning oxirlariga kelib, Qo`qon xonligi alohida davlat sifatida tarkib topishi bilan Farg`ona va Toshkent bo`halari uning asosiy o`zagi sifatida yagona madaniy-ma'muriy doirani tashkil qilgan an`analarning uzluksiz tabiiy ravishda dabo`m etgirish fursati paydo bo`ldi. Ularning shirasi va shevasi imkon kedar saqlandi. Bugungi kunda Xorazm maqom turkumlarining tarkibi tanbur chizig`iga ko`rsatilganidan ancha ixcham. Olti yarim maqom tizimining esa ayrim qismlari, ayniqsa, cholg`u yo`llari afsuski iste`moldan qolmoqda. Lekin vaxtimizga ularning o`ziga xos jarangi va ijodiy qiyofasi yo`qotgan emas.

Ana shu muhitda she`riyat, musiqa, me`morchilik va boshqa amaliy san`at turlarida o`ziga xos uslub yuzaga kelishi va takomillashubiga zamin hozirlanadi. Mazkur uslubning rivojlanish samaralari musiqa va she`riyat borasida, ayniqsa, sezilarli bo`ldi. Xususan, Muhammad Umarxon (1809-1822 y) vauningo`qli Muhammad Alixon (Madalixon) (1822-1842 y) davrlarida qo`qon shoir va sozandalarning dovrug`i keng tarqala boshladi.

Muhammad Umarxon yetuk davlat arbo'bi va zamonasining eng ilg'or vakillaridan bo'lib, uning Amiriy taxallusida yozgan deboni keng e'tibor topgan. Shoirning umr yo'ldoshi Nodira taxallusi bilan ijod etgan Moxdarvegim ham o'zbek she'riyatining yirik namoyandasidir. Amiriy va Nodira - Sharqning eng mumtoz shoirlari qatoridan o'rin oladi. Ularning o'zbek va tojik tillaridagi g'azallari nafaqat Farg'ona-Toshkent bo'halari, balki Buxoro, Xorazm hofizlari orasida ham keng tarqalgan. Umarxon va Nodiralarning farzandi Madalixon ham ilmu ma'rifatga, nafis san'atlarga ko'ngil qo'yanganligi ma'lum.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Karimov I. A. Istiqlol va ma'naviyat. – T.: “O‘zbekiston”, 1994.
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch. -T.:“Ma'naviyat”,2008.
3. Karimov I.A. Ona yurtimiz baxtu iqboli va buyuk kelajagi yo'lida xizmat qilish – eng oliy saodatdir. – T.: O‘zbekiston, 2015. T.E.Solomonova. O‘zbek musiqasi tarixi T.1981.
4. I.Rajavov Maqomlar masalasiga doir T.1963.
5. O.Matyoqubov Og'zaki an'anadagi professional muzikaga kirish T.1983.
6. O.Matyoqubov Maqomot T.2004.
7. V.Matyoqubov Xorazm doston ijrochiligining zarxal saxifalari X.1999.
8. X. Hamidov “Avesto” fayzlari. T., O'qituvchi. 1998
9. Istorija muziki narodov Sredney Azii i Kazaxstana. Moskva. 1994.
10. O'zbek musiqasi tarixi. Toshkent. 1981.